

O‘QUVCHILARNING IMLOVIY MALAKALARINI RIVOJLANTIRISH

Xalillayeva Mehribon, Yo‘ldasheva Shahnoza

Xorazm viloyati Yangibozor tumanidagi 12-maktabning
boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari

Annotatsiya: Ushbu maqolada ozbek tiliga davlat tili maqomi berilishi va mustaqillikka erishishimiz tufayli mamlakatimizda yosh avlodga ta’lim –tarbiya berishga qaratilgan alohida e’tibor haqida, ayniqsa ta’lim sifati va samardorligini oshirishda zamon talablariga mos ravishda ilg‘or pedagogik texnologiyalarni ta’lim jarayonida joriy etish boyicha metodik qo‘llanmalar, shuninfdek maqolada boshlang‘ich sinflarda o‘quvchilarning imloviy malakalarini rivojlantirishi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Ona tilini o‘qitishning muhim sharti grammatika, imloviy, lug‘at, bo‘g‘in, chiroyli yozuv.

Boshlang‘ich sinfnig muhim vazifalaridan biri kichik yoshdagi o‘quvchilarning o‘gzaki va yozma nutqini o‘stirishdir. Shubhasiz, hamma fanlar o‘quvchilarning lug‘at boyligini o‘stirishga, imlodan savodxonligini oshirish va nutq malakalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ona tili darsini o‘qish bilan bog‘lansa, o‘quvchilarning o‘qish darsida o‘qiganlari asosida olgan haqiqiy bilimlaridan foydalanishga imkon yaratiladi. Ona tilidan ko‘zlangan maqsadga erishish uchun:

birinchidan, ona tili darsida o‘qishdan beriladigan topshiriq oldindan tayyorgarlik ko‘rib, puxta o‘ylab, so‘ng berilishi:

ikkinchidan, ona tili darsida o‘tilgan mavzuni mustahkamlashga imkon berishi hisobga olinishi:

uchinchidan, topshiriq (misol qaysi asardan olingan bo‘lsa) berilgan asar g‘oyasini yana ham mustahkamlashga yorlashishini hisobga olish kerak.

To‘g‘ri yozuv malakasini rivojlantirishda imloviy mashq turlari: grammatik imloviy tahlil, matnni ko‘chirib yozish, ta’limiy diktant va bayondan mashq sifatida

foydalanish masqadida muvofiqdir.Imloviy mashqlarni amalga oshirishda ona tili darsligi sahifalarida berilgan mashqlardan foydalanish bilan birga boshqa materiallardan foydalanish yaxshi natija beradi.

4-sinfda —Otlarning kelishik qo‘shimchalari bilan turlanishi —mavzusi o‘rganilganda darsni mustahkamlash maqsadida saylanma diktant o‘tkazilib, —O‘qish kitobi —dan olingan quydagi matn: Qanaqasiga sening iting bo‘larkan? - dedi Samad-Bizning To‘rtko‘z bu ! Rasul ostonaga yaqin jayda xumday boshini ayoqlariga qo‘yib yotgan itiga g‘amgin tikildi.Itining holiga achindi.Lekin sir boy bermay, chegarachilarga imo qildi.—Otlarning kelishik qo‘shimchalari bilan turlanishi —bo‘yicha matndan qartqich,jo‘nalish va o‘rin-payt kelishigi qo‘shimchalari bilan turlangan otlar tanlab yoziladi va kelishik qo‘shimchalariga tegishli belgi qo‘ydiriladi.O‘quvchilar ostonaga,joyda,boshini,ustiga,bermaslikka so‘zlarini yozib,qo‘shimchalar ustiga tegishli belgi qo‘yadilar. Agarda, o‘quvchilarda sening, bizning so‘zlarini yozib qo‘yish hollari uchrasa, o‘qituvchi alohida vaqt ajratib,shu o‘quvchilar bilan yakkama-yakka ishlab — Olmosh —va — Otlning farqinitushuntiradi. — Gapning uyushiq bo‘laklari —mavzusi o‘tilganda mavzuni mustahkamlash maqsadida 4-sinf —O‘qish kitobidan —Oltin faslmatnida:Ushushiq bo‘laklar qatnashgan gap topib yozing va o‘qilishini,yozilishini tushuntirib bering,topshirig‘I beriladi.O‘quvchilardan quydagi misolni yozishlari kuzatiladi.—Issiqsevar qaldirg‘ochlar, uzunqanotlar, ko‘kqarg‘alar birinchi bo‘lib uchib ketishadi-O‘quvchilar gapdagi uyushiq bo‘laklar – qaldirg‘ochlar,uzunqanotlar,ko‘kqarg‘alarni o‘qiydilar,ular sanash ohangi bilan bog‘langan.Ular orasiga yozuvda vergul qo‘yiladi, degan javobni beradilar Demak,boshlang‘ich sinf ona tili darslarini o‘qish faniga bog‘lab olib borishda yuqoridagi usullardan foydalanish ona tili darslarining samaradorligini oshiradi. O‘quvchilarning so‘z boyligi ortadi,ayniqsa,yozma savodxonligi rivojlanadi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. T.G`afforova.Boshlang`ich ta`limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar.O`quv q`ollanma-T,Tafakkur.2011.

2. T.G`afforova.Sh.Nurillayeva.O`qish kitobi.O`qituvchilar uchun metodik
qo`llanma.-Sharq.2012.